

Реализация принципов эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах

Минсабирова Венера Нашатовна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики профессионального образования инженерно-технологического факультета
Елабужский институт Казанского федерального университета

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации принципов эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах. Выявлено значение эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах в структуре воспитательного процесса. Раскрыто понятие эстетического воспитания на уроках трудового обучения. Исследовано несколько основных групп принципов эстетического воспитания и способов их реализации на уроках трудового обучения в начальных классах. Приведены основные аспекты реализации принципов эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, трудовое обучение, начальные классы, принципы воспитания, воспитательный процесс.

Актуальность темы заключается в том, что эстетическое воспитание на уроках трудового обучения в начальных классах занимает одно из ведущих мест в структуре воспитательного процесса. Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в его деятельности, направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. Эстетическое развитие личности начинается в раннем возрасте. Очень трудно, а иногда невозможно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая личность уже сложилась, вот поэтому так важно обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей школьного возраста, начиная с начальных классов.

Рассмотрение темы о воспитании эстетической культуры в труде очень актуально также по той причине, что не все учителя начальных классов осознают в полной мере всей важности эстетического воспитания в процессе трудового обучения. Вместе с тем, возможности эстетического воспитания на уроках трудового обучения весьма широки и разноплановы. В связи с этим возрастает роль учителей, которые, осуществляя образовательный процесс, компетентно решают воспитательные задачи, в том числе задачи эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах. Деятельность учителя на уроках труда в этом направлении может значительно повлиять на взгляды и представления будущего члена общества, помочь ему развить его способности [4, с.91]. Многие известные педагоги высоко ценили и ценят педагогическое значение труда. Они широко применяли и применяют ручной труд в своей практической деятельности при работе с детьми и пропагандируют его в своих трудах [3, с.123].

В настоящее время трудовому обучению уделяется большое внимание во многих странах, в том числе и в нашей стране. Сегодня практически все темы программы по предмету «Трудовое обучение» позволяют осуществлять эстетическое воспитание школьников на уроках труда. Трудовое обучение применяется с целью успешного решения образовательных и воспитательных задач, которые стоят перед школой. В частности, эстетическое воспитание ребёнка является важнейшей социальной задачей всей учебно-воспитательной работы школы. Опираясь на опыт лучших учителей школ, можно твердо

сказать, что трудовое обучение является средством эстетического воспитания детей и подготовки их к профессиональному обучению. Труд является в известной мере первым звеном в системе подготовки детей к профессиональному труду [6, с.93].

Эстетическое воспитание неразрывно связано с трудовым воспитанием. Влияние занятий трудом на развитие ребенка разнообразно. Трудовое обучение имеет значение для воспитания в первую очередь нравственных качеств личности ребенка, а также эстетического воспитания детей и т.д. [10, с.121]. Эстетическое воспитание на уроках трудового обучения обращено, в первую очередь, к эмоциям, чувствам и душе ребенка. Чувства являются важнейшей областью личностного проявления ребенка, его творческой жизнедеятельности. И именно на уроках труда в начальных классах возможно целенаправленное и планомерное развитие у учащихся чувства красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных образов.

Эстетическое воспитание на уроках трудового обучения в начальных классах – это целенаправленное формирование творческой личности, способной чувствовать, воспринимать и оценивать прекрасное, удивительное, комическое, трагическое, безобразное в жизни, а также делать что-то своими руками в соответствии с законами красоты. К трудовому обучению и эстетическому воспитанию учеников начальных классов относится, в основном, создание поделок, аппликаций и т.д. [8, с.72].

В основные задачи эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах входит: формирование у ребенка эстетического сознания; знания эстетических категорий, понимания прекрасного, художественного языка; развитие творческих способностей; воспитание эстетических чувств: эмоционального восприятия, богатого мира чувств, сопереживания. В основные задачи эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах также входит: воспитание глубоких переживаний, эмоциональной восприимчивости к прекрасному, тонкости чувств, формирование умения претворять в жизни прекрасное.

Эстетическое воспитание на уроках трудового обучения в начальных классах тесно взаимосвязано с другими направлениями воспитания и является

неким специфичным аспектом каждого из них [5, с.81]. Понимание прекрасного способствует дисциплине ума. Эстетические критерии являются обязательным элементом анализа и оценки научных теорий и взглядов. Мышление человека, его мозг развиваются за счет образности. Поэтому эстетическое воспитание тесно взаимосвязано с нравственным. Искусство и мораль принадлежат сфере ценностей, предметом которых выступает человек, представленный в ракурсе духовно-практического отношения к окружающей действительности. Искусство и мораль сближает то обстоятельство, что они представляют собой вечные ценности. Искусство несет значительный нравственный потенциал, а в нравственном воспитании используются произведения искусства, непосредственно воздействующие на нравственные чувства и формирующие сострадание, эмоциональную отзывчивость. Произведения искусства помогают ребенку сформировать нравственные идеалы и принципы.

Эстетическое воспитание на уроках трудового обучения в начальных классах реализуется на основе принципов, выработанных на протяжении многих лет отечественной педагогикой. Эстетическое воспитание, его методы и средства, формы должны способствовать формированию общественно активной и гармонически развитой личности, не просто обладающей зачатками эстетических суждений и чувств, но и демонстрирующей высокий уровень эстетической культуры.

Выделяют несколько групп принципов эстетического воспитания и особенностей их реализации на уроках трудового обучения в начальных классах.

Первый принцип - принцип эстетики в жизни ребенка и эстетической организации деятельности коллектива. Способность творить красоту не появляется сама по себе. Ее необходимо воспитывать с раннего детства. Именно поэтому само детство должно быть красивым: убранство школы, этикет и порядок в школе. Доброжелательные отношения преподавателя и учеников, детей друг с другом. Все это в совокупности формирует важнейший фактор воспитания в начальных классах - эстетичную воспитывающую среду.

Второй принцип — принцип постоянства и всеобщности эстетического воспитания. Реализация данного принципа эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах заключается в том, что эстетическое воспитание должно воздействовать на детей. Эстетическое воспитание должно охватывать всех - талантливых и обычных, способных и неспособных.

Третий принцип - это принцип единства эстетического и нравственного воспитания и принцип комплексного взаимодействия и воздействия разных видов искусства. Все виды искусства тяготеют к взаимодействию и обладают единой образной природой. Чем больше органов чувств задействовано в восприятии, тем более глубокий след и впечатление они оставляют. Сочетания различных приемов на уроках трудового обучения обогащают и углубляют друг друга, формируя целостное эстетическое восприятие.

Четвертый принцип - это принцип творческой самостоятельности. Каждая личность стремится к самоутверждению и наилучший для этого путь — творческий труд.

Пятый принцип - это принцип преемственности элементов культуры. Реализация данного принципа эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах осуществляется через раскрытие связи современного искусства и эстетической культуры народа с лучшими традициями прошлых лет и передовыми теориями современности в вопросах эстетического воспитания.

Шестой принцип - это принцип научности. Предполагает анализ достигнутого, опору на перспективу, вооружение воспитанников научными знаниями, которые соответствуют уровню развития современного искусства. Принцип предусматривает программность и систематичность в овладении знаниями, умениями и навыками, а также предполагает эстетическое воспитание на основе соответствующего возрасту детей методов, содержания и форм обучения и воспитания.

Седьмой принцип - принцип единства развития творческого потенциала и обучения. Его реализация предусматривает тесную связь между формированием самостоятельного творчества и обучением. Реализация данного принципа эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах осуществляется таким образом, что в процессе обучения формируется творчество, в тоже время обучение становится эффективным благодаря применению творческих умений. Основной путь эстетического развития - формирование самостоятельной деятельности.

Все принципы эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах и их реализация взаимосвязаны между собой и определяют построение и направление педагогического процесса на уроках трудового обучения в начальных классах [2, с.65].

Принцип преемственности является одним из самых общих диалектических закономерностей. В процессе поступательного развития принцип выражает объективные взаимосвязи между явлениями. Процесс преемственности предусматривает: реализацию передачи результатов своей деятельности предыдущим поколением последующему, использование и творческую переработку этого наследия; взаимодействие знаний, нового и старого опыта, результатов деятельности; связь между новым и старым в процессе углубления и расширения знаний, навыков и умений на более современной научно-практической основе; связь между разными этапами развития, с некоторым повторением положительных моментов старого, и качественным обновлением на более высоком уровне; преемственную организацию эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах средствами искусства, следование от народного, национального искусства к интернациональному.

Основными аспектами реализации принципа преемственности на уроках трудового обучения в начальных классах являются: содержательный - наличие конкретной программы эстетического раз-

вития личности; методический – преемственность в выборе способов воспитания; организационный – последовательность в этапах воспитательной работы [1, с.78].

Организация учебного процесса на уроках труда требуют от учителя определенных умений и навыков, глубокого знания методики их проведения. Основным условием высокого качества уроков и реализации принципов эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах является тщательная подготовка учителей к каждому уроку. Подготовка учителя должна быть всесторонне продуманной [9, с.77]. Необходимо продумать весь план урока вплоть до мелочей, чтобы в ходе занятий не возникли различные случайности и непредвиденные затруднения, которые не позволят достигнуть желаемых результатов.

Для реализации принципов эстетического воспитания на уроках трудового обучения в начальных классах очень важно также предусмотреть связь с другими предметами. В одном случае полученные на других предметах знания используются в качестве опоры для облегчения учащимися понимания своих практических действий, а в другом – знания, полученные впервые на уроках труда, закрепляются и расширяются на уроках по другим предметам. Готовясь к уроку труда, учитель должен стараться вникнуть и дать себе отчет в том, как будет занят и втянут в активную деятельность каждый ученик, учитывая, что большинство из них имеет разные творческие способности и представления об эстетике. Важно, готовясь к уроку, продумать и оборудование урока.

Очень важно, чтобы труд на каждом уроке был наполнен эстетической составляющей. Для реализации принципов эстетического воспитания необходимо добиться, чтобы дети работали творчески, чтобы они с самого начала знали, что делают, для чего делают, как будут исполнены результаты их труда. В этом

случае дети испытывают настоящую радость творчества, получают удовлетворение. Поэтому перед тем, как начать урок, например, по изготовлению поделки или аппликации, необходимо провести вводную беседу с детьми о том, что они будут делать, зачем это нужно. Дети должны знать, что они делают нужные и эстетически гармоничные предметы и приобретают практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшем.

Обучение обращаться с ножницами, клеем и прочими приспособлениями может стать полезным не только в общем развитии, но и в будущей профессии. Сегодня трудовое воспитание в начальных классах играет немаловажную роль в становлении будущего специалиста и выбора профессии всей жизни. Уже в начальных классах организовываются различные экскурсии или приглашаются гости разных профессий, что дает возможность ребенку не только понять суть профессии, но и задать интересующие вопросы, а иногда и попробовать себя в роли специалиста и проявить результаты эстетического воспитания [7, с.69].

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Эстетическое воспитание на уроках трудового обучения в начальных классах занимает одно из ведущих мест в структуре воспитательного процесса. Оно обращено, в первую очередь, к эмоциям, чувствам и душе ребенка. Именно на уроках труда возможно целенаправленное и планомерное развитие у учащихся начальных классов чувства красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных образов. Существует несколько групп принципов эстетического воспитания и особенностей их реализации на уроках трудового обучения в начальных классах. Все принципы взаимосвязаны между собой и определяют построение и направление педагогического процесса на уроках трудового обучения в начальных классах.

Литература:

1. Голованова, Н.Ф. Педагогика: / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019.
2. Гребенюк, О.С. Педагогика индивидуальности: / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — М.: Юрайт, 2019.
3. Лобова, А.Ф. Теоретические основы формирования у детей эстетического отношения к человеку / Уральский государственный педагогический ун-т. Екатеринбург, 2000.
4. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019.
5. Милорадова, Н.Г. Педагогика / Н. Г. Милорадова. — М.: Юрайт, 2019.
6. Печерский, М.С. Эстетическое воспитание на уроках труда в третьих-четвертых классах / М.С. Печерский. - М.: Просвещение, 1969.
7. Педагогика: / С.В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н.А. Соколова, Р.С. Димухаметов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019.
8. Подласый, И.П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019.
9. Педагогика: / Л.С. Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Слостенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019.
10. Словарь по педагогике (междисциплинарный) / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - Ростов н/Д: МарТ, 2005.